

Врублевський О.С.,
експерт з питань діяльності старост
та співробітництва територіальних громад,
директор адміністрації веб-сайту
«Староста Профі» (Україна, Київ),
alexvrubl@ukr.net

ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖМУНІЦИПАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

DOI: 10.5281/zenodo.7249727

У статті розглядаються актуальні питання організації міжмуніципального співробітництва територіальними громадами у трьох площинах: нормативно-правовій, кадровій та професійної підготовки. За результатами особистої співпраці автора статті з деякими присутніми в Україні проектами міжнародної технічної допомоги та надання консультацій посадовим особам органів місцевого самоврядування пілотних громад за напрямом «міжмуніципальне співробітництво» зроблено низку узагальнень та висновків, які можуть мати практичне значення для зацікавлених посадовців територіальних громад в процесі підготовки та організації співробітництва з іншими громадами. Наголошено на тому, що на рівень фаховості та професійної підготовки персоналу органів місцевого самоврядування можна позитивно впливати, якщо цьому питанню керівництво громад приділятиме належну увагу за умови наявності серйозних намірів щодо організації міжмуніципального співробітництва та його практичного втілення. Залучення сторонніх експертів як тимчасове фахове підсилення важливе, але відповідальні працівники громади також не повинні залишатися поза процесами та процедурними тонкощами організації співробітництва. Автором підкреслюється доцільність налагодження співробітництва громад у сферах, які не вимагають залучення значних зусиль та ресурсів. Це забезпечить накопичення практичного досвіду задля роботи над більши масштабними проектами співробітництва, додасть громадам впевненості щодо власної спроможності, а успішні приклади співпраці демонстрували б жителям кожної з громад-учасників співробітництва результативність діяльності обраних ними голів та депутатів відповідної ради. Окрему увагу приділено питанню проектного менеджменту, співпраці органів місцевого самоврядування з регіональними центрами підвищення кваліфікації та їх ролі в процесі фахового забезпечення підготовки до організації міжмуніципального співробітництва зацікавленими громадами.

Ключові слова: місцеве самоврядування, питання місцевого значення, міжмуніципальне співробітництво, організація ММС, учасники співробітництва.

Vrublevsky O.S.,
expert on the activities of elders
and cooperation of territorial communities,
director of website administration
"Starosta Profi" (Ukraine, Kyiv),
alexvrubl@ukr.net

On some aspects of the organization of intermunicipal cooperation

The article deals with topical issues of organizing inter-municipal cooperation by territorial communities in three directions: regulatory, legal, personnel and professional. Based on the results of personal cooperation of the author of the article with individual projects of international technical assistance operating in Ukraine and providing consultations to officials of local self-government bodies of pilot communities in the direction of "intermunicipal cooperation", a number of generalizations and conclusions have been made that may have practical significance for

interested officials territorial communities in the process of preparation and organization of cooperation with other communities. It is emphasized that the level of qualification and professional training of employees of local self-government bodies can be positively influenced if the community leadership pays due attention to this issue in the presence of serious intentions regarding the organization of inter-municipal cooperation and its practical implementation. Bringing in external experts as temporary professional reinforcement is important, but responsible public workers should also not remain aloof from the processes and procedural subtleties of cooperation organization. The author emphasizes the expediency of establishing community cooperation in areas that do not require the involvement of significant efforts and resources. This will ensure the accumulation of practical experience for working on larger cooperation projects, will give communities confidence in their own strength, and successful examples of cooperation will demonstrate to the residents of each of the participating communities the effectiveness of the activities of their elected representatives. heads and deputies of the respective council. Special attention is paid to the issue of project management, cooperation of local self-government bodies with regional centers of professional development and their role in the process of professional support of preparation for the organization of inter-municipal cooperation by interested communities.

Key words: *local self-government, issues of local importance, inter-municipal cooperation, organization of MMC, participants of cooperation.*

Постановка проблеми. Після того, як завершився процес формування спроможних територіальних громад та пройшли місцеві вибори на новій територіальній основі, інтерес до міжмуніципального співробітництва (далі – ММС) з боку громад почав поступово зростати. Принаймні такий висновок можна зробити, якщо проаналізувати Реєстр договорів про співробітництво територіальних громад [1], що були укладені упродовж 2021 р. Втім, якщо вирахувати питому вагу громад, які уклали договори співробітництва та кількість укладених договорів із розрахунку на одну громаду, то це будуть досить «скромні» цифри. Втім, це був лише перший рік, упродовж якого усі територіальні громади, незалежно від способу утворення (за процедурою добровільного об'єднання чи у розпорядчому порядку Кабінетом Міністрів України) мали можливість спільно вирішити низку питань місцевого значення, використовуючи відповідні інструменти ММС. Не зважаючи на цю обставину, певна позитивна тенденція щодо кількості та динаміки укладених договорів співробітництва все ж таки спостерігалася. Однак, реальний потенціал міжмуніципального співробітництва з різних причин ще в багатьох громадах продовжує залишатися не до кінця зрозумілим та оціненим.

Тому **мета статті** – розглянути перспективи міжмуніципального співробітництва з таким підходом, щоб можна було визначити найбільш вагомі, на наш погляд, причини, які певною мірою перешкоджають територіальним громадам налагоджувати ММС та втілювати його у практичній площині. Що сьогодні перешкоджає громадам достатньою мірою використовувати ММС та його інституційний потенціал? – ось це буде тим питанням, навколо якого розвиватимуться усі подальші думки.

1. Нормативно-правове забезпечення ММС

Вже восьмий рік поспіль Закон України «Про співробітництво територіальних громад» (далі – Закон № 1508-VII) [2] зберігає свою чинність, не зазнавши при цьому жодних законодавчих змін. За цей час на виконання його нормативних приписів було прийнято як низку підзаконних актів, так і розроблено цілий масив матеріалів роз'яснювального, навчально-методичного та практичного змісту. Мають вони своїм головним призначенням донести до посадовців зацікавлених територіальних громад основний зміст та філософію інструментів співробітництва, а також сприяти правильному застосуванню положень Закону №1508-VII.

Практика останніх років переконує в необхідності внесення до Закону № 1508-VII точкових змін. Вони окрім спрощення порядку організації співробітництва та його документального оформлення мали б вирівняти ще й процедурну привабливість усіх форм

співробітництва. Якщо для кожної із п'яти форм співробітництва передбачити можливість проходження за більш короткою процедурою, як це сьогодні можна робити при організації спільних проєктів, то низка змін, запропонованих законопроектом № 5742 від 08 липня 2021 р. [3] може лише ускладнити як сам процес організації співробітництва, так і його унормування на рівні підзаконних актів. Передусім це стосуватиметься запропонованого змішаного договору та його примірної форми, якою передбачається уніфікувати підготовку проєкту такого договору. Вказаний вище законопроект містить низку й інших дискусійних моментів. Не загострюватиму увагу на них, оскільки сподіваюся, що в ході подальших читань в стінах українського парламенту викристалізується найбільш оптимальний варіант змін. Головне, щоб майбутні зміни допомогли територіальним громадам, які ще не мають досвіду організації співробітництва розібратися із змістом його як процедури в цілому, так і юридичного оформлення. Якщо народним депутатам вдасться це зробити, то інструменти співробітництва, визначені Законом №1508-VII зможуть запрацювати з новою силою і їх не потрібно буде додатково популяризувати в інформаційній площині. У разі, якщо цього не станеться, то «удосконалена» редакція Закону №1 508-VII зможе ускладнити його практичне застосування навіть тими територіальними громадами, які мають багаторічний досвід організації ММС.

Що стосується чинної редакції Закону № 1508-VII, то вона і сьогодні є цілком прийнятною для практичного застосування. А якщо враховувати ступінь деталізації значної частини положень означеного закону у різного роду матеріалах аналітичного, методичного та роз'яснювального характеру, які було напрацьовано щонайменше упродовж останніх п'яти-шести років, то постає інше запитання: чому Закон № 1508-VII не став свого роду «паличкою-виручалочкою» у вирішенні територіальними громадами тих питань, на які у них не вистачає наявних власних ресурсів? Відповідь на це запитання, на мою думку, варто шукати в інших площинах, про що і поговоримо далі.

2. Роль персоналу ОМС у започаткуванні ММС

Вислів Генрі Форда більш ніж сторічної давності про те, що кадри вирішують все, залишається актуальним й сьогодні. І не лише для забезпечення процесу організації ММС, але й діяльності ОМС в цілому. Враховуючи, що питання кадрового забезпечення діяльності ОМС є надто широким для висвітлення в рамках однієї статті, то тут будуть розглянуті лише окремі аспекти щодо впливу фаховості та рівня професійної підготовки деяких посадових осіб ОМС на процеси ініціювання та організації ММС.

Наявний сьогодні стан ММС в Україні засвідчує, що його реальний потенціал залишається не до кінця зрозумілим та оціненим. Про це неодноразово заявляли як представники Уряду та профільного міністерства, так й експертного середовища. Не зважаючи на цю обставину, керівництво значної кількості громад міжмуніципальне співробітництво здебільшого розцінює з позицій посилення власної інституційної спроможності чи реальної можливості налагодити та підтримувати сталі відносини із сусідніми громадами з актуальних питань, безвідносно того, їхні громади були учасниками співробітництва раніше чи є ними сьогодні.

Поруч з цим до себе привертає увагу й інше питання. Зокрема, ті посадові особи ОМС, які мали б у своїх громадах визначати напрями та зміст міжмуніципального співробітництва, своє недостатнє розуміння про нього та відсутність належної політичної волі часто-густо намагаються замаскувати твердженнями про недостатність матеріальних та/чи фінансових ресурсів. Адже, як показує практика, у вирішенні питання щодо організації ММС фінанси не завжди відіграють головну роль, оскільки саме їх недостатність здебільшого й спонукає до кооперації з іншими громадами задля спільного вирішення поставлених завдань. А це своєю чергою дозволяє не тільки економити зазвичай обмежені бюджетні кошти, але й досить оперативно вирішувати спільними зусиллями ті питання, які для однієї громади є непосильними, навіть, якщо їх фінансувати поетапно упродовж декількох років.

Вивчення успішних практик використання інструментів ММС деякими громадами дозволило з'ясувати, що ж стало запорукою започаткування та ефективної реалізації організованих співробітництв (маю на увазі ті громади, які без сторонньої фахової допомоги спромоглися укласти та зреалізувати три чи більше договорів співробітництва). Результати виявилися досить несподіваними. По-перше, голови відповідних громад не завжди знали зміст та процедурні тонкощі усіх необхідних етапів для організації співробітництва. По-друге, для більшості голів громад визначальним моментом для прийняття рішення організувати ММС достатньо було інформації з відкритих джерел про те, що у співробітництво змогли вступити інші громади, які мали значно менші ресурси та їх було утворено як ОТГ пізніше. По-третє, усі голови громад були солідарні у тому, що для старту у налагодженні співробітництва спершу потрібно було вишукати можливість фахово підготувати щонайменше двох спеціалістів: одного з питань фінансів та економічної складової ММС, іншого – з процедурно-юридичних питань. Досить примітною, на мій погляд, виявилася та обставина, що свою фаховість та кваліфікацію відповідні штатні спеціалісти удосконалювали не за рахунок навчання в регіональних центрах підвищення кваліфікації, а здебільшого в рамках організовуваних проектами міжнародної технічної допомоги різного роду навчальних та просвітницьких заходів (семінари, тренінги, літні школи тощо).

Отже, для того, щоб почати налагоджувати співробітництво не обов'язково чекати, щоб голова громади особисто розібрався у всіх тонкощах цієї інституції. В сучасних умовах голові громади для запуску процедури співробітництва достатньо бути лише переконаним в дієвості та економічній його доцільності, а також у тому, що його підлеглим це під силу. А щоб ММС можна було не лише організувати, але й практично втілювати в життя кожної з громад-партнерів, керівництву громад необхідно вживати заходів щодо своєчасної та належної професійної підготовки та підвищення кваліфікації ввіреного персоналу. А про це питання ми поговоримо вже у наступній частині статті.

3. Професійна підготовка та підвищення кваліфікації посадових осіб ОМС

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (далі – Закон № 2493-III) [4] організацію навчання і підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування відносить до інших питань проходження служби в органах місцевого самоврядування. Про це зазначається лише в одній статті, яка до того ж є відсильною та ще й з досить широким змістом. Такий висновок принаймні можна буде зробити після ознайомлення із текстом статті 19 Закону № 2493-III, оскільки вона відсилає не до конкретного нормативно-правового акту, а містить доволі типове формулювання, зокрема: «забезпечуються у порядку, передбаченому законом».

Не зважаючи на відносну нерегульованість цього питання на законодавчому рівні, сьогодні кожна посадова особа місцевого самоврядування має реальну можливість пройти навчання з тих питань, які входять до переліку її службових обов'язків, визначених відповідною посадовою інструкцією та підвищити свою кваліфікацію. Адже збоку регіональних центрів підвищення кваліфікації (далі – Регіональні центри) цьому питанню приділяється належна увага. Регіональні центри, принаймні ті, з якими маю можливість співпрацювати, регулярно вживають заходів щодо розроблення актуальних навчальних програм, навчально-методичних та інших матеріалів, оперативно реагують на зміни у чинному законодавстві та запити збоку ОМС різного рівня. Не є винятком й тематичні навчання з питань співробітництва територіальних громад, які регулярно проводяться регіональними центрами, у т.ч. й за моєї участі.

Далі пропоную на прикладі однієї ситуації, яка цілком ймовірно для певної частини громад може мати місце у найближчій чи віддаленій перспективі, розглянути перебіг можливих дій. Приміром, декілька громад вирішили організувати ММС у сфері управління відходами і жодна з них не має відповідного досвіду в його організації, або якісь громади мають досвід організації співробітництва, але в іншій сфері життєдіяльності громад. Давайте поміркуємо, що можна було б зробити у такій ситуації?

Спершу, на мою думку, потрібно буде визначити, які спеціалісти від кожної громади братимуть участь в організації ММС, включаючи й тих, яких згодом буде включено до складу комісії з підготовки проекту договору про співробітництво.

Щонайменше по два спеціаліста від кожної громади, які безпосередньо супроводжуватимуть процес організації співробітництва та ще по одному, які у складі комісії готуватимуть проект договору мали б пройти необхідні навчання. А якщо до навчання долучаться голови громад, їх заступники з питань житлово-комунального господарства та керівники відповідних управлінь/відділів, то сформується навчальна група із достатньою кількістю учасників для проведення майбутнього тренінгу чи семінару. Тут, як ми бачимо, все залежатиме виключно від доброї волі тих, хто бажає фахово вирішити поставлене завдання, розуміючи при цьому, що без опанування нових знань та навичок не обійтись.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! У керівництва кожної територіальної громади завжди є можливість звернутися до Регіонального центру з пропозицією провести позапланові чи додаткові навчання та залучити до їх проведення необхідних спеціалістів, а за потреби й самим взяти участь у них.

Поруч з цим, практика особистої співпраці з деякими територіальними громадами дозволяє стверджувати, що не завжди посадові особи ОМС приділяють належну увагу питанням своєчасного отримання необхідних знань та навичок з питань міжмуніципального співробітництва. Це здебільшого має місце тоді, коли громада є партнером/учасником тієї чи іншої програми, що фінансується за рахунок відповідного проекту міжнародної технічної допомоги. За такої ситуації відповідальні посадові особи ОМС за організацію ММС користуються винятковою можливістю – упродовж певного проміжку часу отримувати у залучених програмою експертів консультації та практичну допомогу з підготовки проектів тих чи інших документів.

Така форма співпраці значно полегшує вирішення посадовими особами ОМС низки питань щодо організації ММС. На перший погляд, навіть може здаватися, що ОМС відповідної громади на якийсь час отримали фахове підсилення, яке повинно було б мати тільки позитивну сторону. Втім, це не завжди так. Справа у тому, що ті посадовці, які через постійну службову завантаженість за основними напрямками службової діяльності користувалися послугами відповідних експертів, і глибоко не вникали в сутність та особливості окремих складових чи процесу організації ММС в цілому, здебільшого так і залишилися поза процедурними тонкощами організації співробітництва.

Інший бік цього ж явища. За домінуючої ролі експерта у відносинах із відповідальними посадовцями ОМС громад будуть своєчасно готуватися проекти необхідних документів, прийматися радами відповідні рішення, що врешті-решт призведе до позитивного логічного завершення процесу організації співробітництва – підписання сільськими, селищними, міськими головами від імені відповідних громад договору про співробітництво. Поруч з цим, не стільки з'явиться нова проблема, як залишиться стара. Після припинення співпраці громади з програмою проекту міжнародної технічної допомоги, а відповідальних посадових осіб ОМС з експертами, постійно завантажені поточними службовими питаннями посадовці, замість яких експерти виконували ту чи іншу частину їх роботи, залишаються без належно засвоєних знань та практичного досвіду. У разі необхідності організації нового співробітництва без сторонньої фахової допомоги, такі посадові особи ОМС потребуватимуть знову додаткових знань та вмінь. І замість того, щоб територіальна громада, яка пройшла всю процедуру організації ММС могла поділитися з іншими громадами отриманим «позитивним досвідом», відповідні посадовці ОМС потребуватимуть здобуття нових знань, вмінь та навичок. Звісно, що в процесі професійної підготовки та підвищення кваліфікації в межах затверджених програм, що реалізуються Регіональними центрами здобути такі ж знання, вміння та навички, як під час проходження повної процедури організації ММС, виявиться вже неможливо з низки причин. По-перше, існуватиме суттєва різниця в часі між тривалістю навчання та проходженням процедури організації співробітництва. По-друге, дистанційна форма навчання позбавлена можливості

готувати цільовою аудиторією проекти необхідних документів як в режимі реального часу, так і поза його межами під контролем відповідного фахівця. А по-третє, упущена можливість практичного проходження процедури організації ММС не може бути компенсована за рахунок участі у навчальних заходах, навіть за умови, що їх було проведено на найвищому професійному рівні, а його учасники будуть максимально активними.

ВАЖЛИВО! *Необхідність в отриманні нових знань виникатиме у разі внесення змін до законів та підзаконних актів, що стосуються співробітництва територіальних громад та інших дотичних питань.*

Наприклад, у разі прийняття законопроекту № 5742 потрібно буде спочатку розробити, а згодом і затвердити відповідну навчальну програму, і тільки після цього до сформованої слухацької аудиторії можна буде доводити зміст проголосованих народними депутатами законодавчих змін.

Висновки. Підводячи підсумок зазначеному вище, хочу звернути увагу на одну обставину. Вона стосуватиметься передусім голів тих територіальних громад, які ще не мають досвіду організації співробітництва та укладення відповідних договорів. У кожній області на виконання Національної стратегії управління відходами до 2030 р. розробляються регіональні плани управління відходами [5]. У цьому контексті досить примітною є та обставина, що якусь частину заходів щодо управління відходами громадам буде запропоновано реалізувати саме за допомогою інструментів міжмуниципального співробітництва. Це означає, що кожній територіальній громаді потрібно буде щонайменше один раз вступити у відносини співробітництва аби визначена регіональним планом система управління відходами у відповідному кластері області могла ефективно функціонувати. А щоб це забезпечити, керівництву громад варто бути не тільки особисто готовим до цього, але й вжити необхідних заходів щодо кадрового забезпечення майбутнього процесу, включаючи підвищення кваліфікації відповідних посадових осіб. Найкращою підготовкою до майбутнього міжмуниципального співробітництва у сфері управління відходами могла би бути організація співробітництва в іншій сфері життєдіяльності громади, яка вимагає значно менших зусиль та ресурсів. Застосування такого підходу щонайменше:

- забезпечило б отримання практичного досвіду, який став би у нагоді при організації наступних співробітництв;
- додало б впевненості щодо власної самоврядної спроможності;
- продемонструвало б жителям кожної з громад-учасників співробітництва результативність діяльності обраних ними голови та депутатів відповідної ради.

І наостанок. В контексті організації та реалізації ММС досить важливе значення має проєктний менеджмент в ОМС, якому з боку деяких проєктів міжнародної технічної допомоги упродовж останніх декількох років приділяється підвищена увага. Втім, це вже скоріш за все тема для наступних публікацій та публічних дискусій, а можливо й нової навчальної програми.

P.S. Не зважаючи на ухвалення 09 липня 2022 р. Верховною Радою України законопроекту № 7426 (про внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України щодо посилення гнучкості місцевих бюджетів та підвищення оперативності прийняття рішень) все одно залишатиметься значна частина питань, які потребуватимуть вирішення виключно за допомогою інструментів ММС.

Список використаних джерел

1. Реєстр договорів про співробітництво територіальних громад [Електронний ресурс]. *Minregion.gov.ua*. URL: <https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/rozvytok-mistsevoho-samovryaduvannya/reyster/>.
2. Закон України Про співробітництво територіальних громад: прийнятий 17 червня 2014 р. № 1508-VII [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18#Text>.

3. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про співробітництво територіальних громад» щодо упорядкування окремих питань співробітництва територіальних громад (законопроект № 5742 від 08.07.2021) [Електронний ресурс]. *W1.c1.rada.gov.ua* URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=74318.

4. Закон України Про співробітництво територіальних громад : прийнятий 17 червня 2014 р. № 1508-VII [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14#Text>.

5. Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80#Text>.

6. Проект Закону про внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України щодо посилення гнучкості місцевих бюджетів та підвищення оперативності прийняття рішень (законопроект №7426 від 01.06.2022) [Електронний ресурс]. *W1.c1.rada.gov.ua*. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=74318.

References

1. Reiestr dohovoriv pro spivrobitnytstvo terytorialnykh hromad [Register of agreements on cooperation of territorial communities]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/rozvytok-mistsevoho-samovryaduvannya/reiestr/>.

2. Zakon Ukrainy Pro spivrobitnytstvo terytorialnykh hromad: pryiniaty 17 chervnia 2014 r. № 1508-VII [Law of Ukraine On Cooperation of Territorial Communities from June 17, 2014 № 1508-VII]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18#Text>.

3. Proekt Zakonu pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy “Pro spivrobitnytstvo terytorialnykh hromad” shchodo uporiadkuvannia okremykh pytan spivrobitnytstva terytorialnykh hromad (zakonoproekt № 5742 vid 08.07.2021) [Draft of the Law on Amendments to the Law of Ukraine “On Cooperation of Territorial Communities” on regulating certain issues of cooperation of territorial communities (draft law № 5742 of 07.08.2021)]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=74318.

4. Zakon Ukrainy Pro spivrobitnytstvo terytorialnykh hromad: pryiniaty 17 chervnia 2014 r. № 1508-VII [Law of Ukraine On Cooperation of Territorial Communities from June 17, 2014 № 1508-VII]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18#Text>.

5. Natsionalna stratehiia upravlinnia vidkhodamy v Ukraini do 2030 roku [National waste management strategy in Ukraine until 2030]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80#Text>.

6. Proekt Zakonu pro vnesennia zmin do rozdil VI “Prykintsevi ta perekhidni polozhennia” Biudzhethoho kodeksu Ukrainy shchodo posylennia hnuchkosti mistsevyykh biudzhativ ta pidvyshchennia operatyvnosti pryiniattia rishen (zakonoproekt №7426 vid 01.06.2022) [Draft Law on Amendments to Chapter VI “Final and Transitional Provisions of the Budget Code of Ukraine on strengthening the flexibility of local bud” gets and increasing the efficiency of decision-making (draft law № 7426 of June 1, 2022)]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=74318.